

Los Desafíos de los Profesionales de Recursos Humanos ante la Precariedad del Trabajo en Brasil

The Challenges of the Human Resources Professionals in the Face of Precariousness Work in Brazil

Os Desafios dos Profissionais de Recursos Humanos Diante da Precarização do Trabalho no Brasil

Vera Cristina Soares Furis¹

vfuris@uol.com.br

Janaína Rute da Silva Dourado¹

janaina.dourado@fatec.sp.gov.br

1 – FATEC Zona Leste

Recebido
Received
Recibido
Dez. 2024

Aceito
Accepted
Aceptado
Mar. 2025

Publicado
Published
Publicado
Jul./Set. 2025
Jul./Sep. 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e-ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2385846.3.4-5

São Paulo
v. 3 | n. 4
v. 3 | i. 4
e34109
Julho-Setembro
July-September
Julio-Septiembre
2025

Resumen:

Concebido como un derecho humano fundamental, previsto en normas de derecho internacional y de derecho brasileño, el trabajo decente busca garantizar la dignidad de cada individuo mediante la protección de su salud y seguridad, así como una remuneración justa, con el fin de promover la equidad social y reducir la pobreza. En este contexto, esta investigación aborda los desafíos que enfrentan los profesionales de Recursos Humanos (RRHH), quienes tienen un papel estratégico en las organizaciones, ante la constante modificación de las leyes y la creciente precarización del trabajo en Brasil, derivada de la reorganización del mercado laboral y la consecuente fragilidad de las relaciones laborales. La flexibilización de la legislación promovida por el Estado ha resultado en vínculos laborales más frágiles y en nuevas modalidades de contrato, como el trabajo autónomo, temporal, intermitente, la subcontratación (tercerización y cuarteirización), la “pejotización” y la “uberización” o trabajo mediado por plataforma. Además, la Reforma Laboral intensificó esta tendencia, recortando derechos y reduciendo la protección social. De este modo, corresponde a los gestores de RRHH la responsabilidad de cumplir con las normas vigentes y gestionar un ambiente laboral adecuado, incluso ante este escenario.

Palabras clave: Modernidad; Trabajo; Derecho Fundamental; Precarización.

Abstract:

Conceived as a fundamental human right and established in both international and Brazilian law, decent work seeks to ensure the dignity of each person, by safeguarding their health and safety, while also providing fair remuneration, to promote social equity and reduce poverty. In this context, this essay addresses the challenges faced by Human Resources (HR) professionals, who play a strategic role within organizations, especially given the constant changes in legislation and the precariousness growing of work in Brazil, due to labor market reorganization and the resulting fragility of labor relations. The State’s push for more flexible legislation has led to more fragile employment relationships and new types of contracts, such as autonomous, temporary, intermittent work, subcontracting (outsourcing and fourth-party contracting), “pejotização” (contracting individuals as legal entities), and “uberization” or platform-mediated work. Furthermore, the Labor Reform has intensified this trend, removing rights and reducing social protections. Therefore, HR managers are responsible for ensuring compliance with current regulations and maintaining a proper work environment, even in this challenging scenario.

Keywords: *Modernity; Work; Fundamental Right; Precariousness.*

Resumo:

Concebido como um direito humano fundamental, previsto em normas de direito internacional e de direito brasileiro, o trabalho decente procura garantir a dignidade de cada indivíduo, mediante a proteção de sua saúde e segurança, assim como uma justa remuneração, visando à promoção de equidade social e à diminuição da pobreza. Nessa conjuntura, essa pesquisa aborda os desafios enfrentados pelos profissionais de Recursos Humanos (RH), que possuem papel estratégico nas organizações, diante da constante alteração das leis e da crescente precarização do trabalho no Brasil, decorrente da reorganização no mercado de trabalho e da conseqüente fragilidade das relações trabalhistas. A flexibilização da legislação promovida pelo Estado resultou em vínculos empregatícios mais delicados e em novas modalidades de contrato, como o trabalho autônomo, o temporário, o intermitente, a subcontratação (terceirização e quarteirização), a “pejotização” e a “uberização” ou trabalho mediado por plataforma. Além disso, a Reforma Trabalhista intensificou essa tendência, retirando direitos e reduzindo a proteção social. Desse modo, cabe aos gestores de RH, a responsabilidade de cumprir as normas vigentes e gerenciar um ambiente de trabalho adequado, mesmo diante desse cenário.

Palavras-chave: Modernidade; Trabalho; Direito Fundamental; Precarização.

1. INTRODUCCIÓN

Hay que tener en cuenta que, en un mundo altamente globalizado, bordeado por un sistema político-económico capitalista, para que una empresa se consolide y prospere en el mercado extremadamente "agresivo", es necesario garantizar ganancias cada vez mayores, con inversiones y ahorros de recursos cada vez menores.

Esta demanda exacerbada del mercado conduce a la creación y utilización de diversas estrategias orientadas a la competitividad y, en consecuencia, a la supervivencia de los establecimientos comerciales, que tienen como objetivo maximizar sus ganancias y así aniquilar la competencia.

A mediados de las décadas de 1970 y 1980, la implementación de nuevos modelos de organización y gestión del trabajo y la inserción de innovaciones tecnológicas (basadas en la microelectrónica) en el proceso productivo de las organizaciones, generaron un impacto directo en el mundo del trabajo, sustituyendo el trabajo por maquinaria (Vieira, 2014), promoviendo así la precariedad de las condiciones de trabajo y de la vida de los trabajadores (Melges et. al., 2022), como el crecimiento del desempleo estructural, el aumento de la informalidad entre los trabajadores asalariados, la expansión de la desigualdad social y la destrucción de las redes de protección social (Faria; Kremer, 2004).

En esta ocasión, se inició una mayor flexibilización de la legislación laboral auspiciada por el Estado, caracterizada por permitir nuevas formas de orden laboral y el debilitamiento de las relaciones laborales, con el surgimiento de nuevos patrones de contratación de empleados, como el trabajo a tiempo parcial, el trabajo por cuenta propia, el trabajo temporal, la tercerización, entre otros, que se fueron incorporando con el tiempo (Faria; Kremer, 2004).

El gran problema, en esta coyuntura, sin embargo, es la falta de respeto a las normas de Derechos Humanos, Derechos Sociales, Derecho Laboral y Seguridad y Salud de los trabajadores, ya que no existe simetría entre las fuerzas de los empleadores (propietarios de los medios de producción) y los empleados (hiposuficientes), a menudo sometidos a la precariedad en el ejercicio de sus funciones y a las incertidumbres sobre el futuro, por la necesidad de subsistencia.

El objetivo de este artículo, ante este escenario, es discutir los desafíos de los profesionales del área de Recursos Humanos, ante el debilitamiento de las regulaciones para la protección de los trabajadores y la relevancia de conciliar la competitividad empresarial con el respeto al trabajo decente y seguro.

Propone la importancia del trabajo, el derecho al trabajo (digno) y la reducción de la protección legal del trabajo, más aún ante la reforma laboral de 2017, conocida popularmente en los círculos jurídicos, entre quienes trabajan en el área, como la "deforma laboral", ya que muchos derechos de los trabajadores han sido suprimidos, ante un discurso de que es necesario modernizar la legislación y la libre negociación entre el empresariado y los representantes sindicales de los empleados o de ellos mismos. aumentar el número de vacantes de empleo formal (Kalil, 2016).

En vista de lo anterior, se justifica la relevancia social de profundizar los estudios

sobre este tema, más aún si se tiene en cuenta el momento político polarizado en el que se inserta Brasil, donde los ideales neoliberales y la reducción de la presencia del Estado en la Economía (Estado Mínimo) están emergiendo, estableciéndose y pulverizándose, generando ataques a los derechos humanos y sociales. haciéndolos, cada día, más flexibles y, por tanto, frágiles. (Vieira, 2014).

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1 El trabajo, el derecho al trabajo y el trabajo decente

La concepción del trabajo desarrollada a lo largo de la historia ha sufrido varias modificaciones, como resultado de la evolución social y el avance de las relaciones de producción. Asimismo, la estandarización regulatoria de los derechos laborales.

Hoy en día, el trabajo puede conceptualizarse como una "actividad humana, material o intelectual, a través de la cual se producen bienes y servicios escasos, necesarios para la reproducción de la vida individual y colectiva" (Vargas, 2024, p. 4).

En este escenario, el derecho al trabajo es considerado un derecho humano esencial, cuyo objetivo es garantizar la ciudadanía y la dignidad de las personas, proporcionando el ejercicio de una actividad profesional digna, la realización personal, una remuneración "justa" que permita el disfrute del buen vivir (Alvarenga, 2008), y, en consecuencia, medios de sustento para uno mismo y los miembros de la familia (dependientes) (Sousa, 2018).

Al permitir que todas las personas, sin distinción alguna, independientemente de su género, edad, raza, credo, orientación sexual o discapacidad, tengan acceso a empleos dignos, con condiciones de trabajo adecuadas, remuneración adecuada y respeto a las normas vigentes, se garantiza la construcción de una sociedad menos injusta y más equitativa, mitigando las desigualdades sociales y los efectos devastadores de la pobreza (Sousa, 2018; Souza et. al., 2018).

El Derecho al Trabajo está previsto en varios ordenamientos jurídicos, tanto supranacionales como internacionales y nacionales, como en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo - OIT ratificados por Brasil (y por otros Estados soberanos), en la Declaración Universal de Derechos Humanos - DUDH, de 1948; en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - PIDESC, de 1966; en la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, de 2015. En lo que respecta a la legislación laboral nacional, las principales directrices están contenidas en la Constitución Federal del Brasil, de 1988, en la Consolidación de las Leyes del Trabajo, de 1943 y en las leyes infraconstitucionales.

La Declaración Universal de Derechos Humanos - DUDH, en palabras de Teixeira (2018, p. 67), se señala como

por representantes de diferentes orígenes jurídicos y culturas de las más diversas regiones del mundo, dejando claro que es posible llegar a un punto de convergencia para el establecimiento de derechos y obligaciones de los Estados, incluso frente a sus más variadas particularidades. Es un símbolo, todavía, para establecer por primera

vez una directriz común que deben alcanzar todos los pueblos y naciones: la protección universal de los derechos humanos. La Declaración trajo grandes innovaciones, especialmente en lo que respecta al único requisito para la propiedad de los derechos garantizados en ella: la condición de persona.¹ (traducción propia)

En resumen, la DUDH llegó a definir con precisión la lista de "derechos humanos y libertades fundamentales" (PIOVESAN, 2016, p. 216), entre los que se pueden enumerar: trabajo digno y decente, libre elección de empleo, protección contra el desempleo, remuneración justa que proporcione a los seres humanos una existencia compatible con la dignidad humana. Esta norma del derecho internacional incluye el derecho al descanso, la limitación razonable de las horas de trabajo (horas de trabajo diarias y semanales), el ocio y las vacaciones pagadas. (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 1948).

Complementando las disposiciones de la DUDH, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce la importancia de que toda persona tenga la posibilidad de ganarse la vida, mediante un trabajo libremente elegido, con condiciones de trabajo justas y favorables, en un entorno seguro e higiénico, con una remuneración adecuada. Añade, además de la necesidad de descanso y vacaciones periódicas, la delimitación de las horas de trabajo y la remuneración de las vacaciones. (ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 1966).

A su vez, la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR² garantiza que todos los trabajadores de los Estados Miembros del Mercado Común del Sur tengan acceso a empleos de calidad y en condiciones adecuadas, con el objetivo de lograr el bienestar de estas personas. Su propósito es conciliar los procesos de desarrollo económico con la justicia social, para que mejoren las condiciones de vida de sus habitantes.

De hecho, los derechos laborales explicados en la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR fueron extraídos de otros tratados internacionales con los que los Estados Miembros ya se habían comprometido, lo que refuerza la idea de la relevancia del trabajo decente en la vida de los ciudadanos y el respeto a las normas del derecho laboral.

Según Teixeira (2018, p. 48-49),

La Declaración Sociolaboral del MERCOSUR determina la producción de estudios y enumera los objetivos a alcanzar por los Estados Parte.

¹ Um marco na história dos direitos humanos, pois foi elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturas das mais diversas regiões do mundo, deixando claro que é possível alcançar um ponto de convergência para fixação de direitos e obrigações dos Estados, mesmo diante de suas mais variadas particularidades. É um símbolo, ainda, por estabelecer pela primeira vez uma diretriz comum a ser alcançada por todos os povos e nações: a proteção universal dos direitos humanos. A Declaração trouxe grandes inovações, em especial quanto à única exigência para titularidade dos direitos nela assegurados: a condição de pessoa.

² El MERCOSUR es un proceso de integración regional formado inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al que se han sumado recientemente Venezuela (que actualmente está suspendido) y Bolivia, este último en proceso de adhesión. (MERCOSUR, 1991-2024).

A través de él, los miembros se comprometen a promover y garantizar el trabajo decente; el desarrollo de empresas sostenibles; la igualdad efectiva de derechos sin ningún tipo de distinción o exclusión; eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de los adolescentes trabajadores; derechos de los empleadores; limitación de las horas de trabajo; el derecho al descanso, vacaciones y días festivos; el derecho a tomar vacaciones pagadas y no pagadas; garantía de una remuneración capaz de satisfacer las necesidades de los trabajadores y sus familias mediante el establecimiento de una política de salario mínimo; protección contra el despido; la libertad sindical; promoción de la negociación colectiva; garantía del ejercicio del derecho de huelga; promoción y desarrollo de procedimientos preventivos y autoresolución de conflictos; fomentar el diálogo social mediante la aplicación de medios de consulta con los representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores; centralidad y promoción del empleo; protección de los desempleados; formación profesional para trabajadores empleados y desempleados; la aplicación de un sistema nacional de salud y seguridad en el trabajo, que garantice la mejora continua de las condiciones y el medio ambiente de trabajo; institución y mantenimiento de los servicios de inspección del trabajo y, por último, pero no menos importante, la promoción de la seguridad social, como la garantía de un ingreso mínimo para todos los habitantes ante contingencias sociales adversas. (traducción propia)³

En cuanto a la legislación nacional, la Constitución de la República Federativa de Brasil, conocida popularmente como la "Constitución Ciudadana" debido al enfoque que le dio a los derechos sociales, trajo avances significativos a los derechos laborales. Muchas garantías ya estampadas en la Consolidación de Leyes Laborales – CLT han ganado rango constitucional (Tribunal Superior del Trabajo, 2018), es decir, han llegado a aparecer en la posición más alta en la jerarquía de leyes de un país. (Neves, 2015).

El artículo 6 de la Constitución, modificado por la Enmienda Constitucional núm.

³ A Declaração Sociolaboral do MERCOSUL determina a produção de estudos e elenca os objetivos a serem alcançados pelos Estados-Partes. Por seu intermédio, os membros se comprometem a promover e assegurar o trabalho decente; o desenvolvimento de empresas sustentáveis; igualdade efetiva de direitos sem qualquer tipo de distinção ou exclusão; eliminação do trabalho forçado ou obrigatório; prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção ao trabalhador adolescente; direitos dos empregadores; limitação da jornada; direito ao descanso, férias e feriados; direito ao gozo de licenças remuneradas e não remuneradas; garantia de uma remuneração capaz de atender às necessidades do obreiro e seus familiares por meio da instituição de uma política de salário mínimo; proteção contra demissão; liberdade sindical; fomento à negociação coletiva; garantia ao exercício do direito de greve; promoção e desenvolvimento de procedimentos preventivos e de autocomposição de conflitos; fomento ao diálogo social por meio da implementação de meios de consulta aos representantes dos governos, empregadores e trabalhadores; centralidade e fomento do emprego; proteção aos desempregados; formação profissional para trabalhadores empregados e desempregados; implementação de um sistema nacional de saúde e segurança no trabalho, que garanta a melhoria contínua das condições e do ambiente de trabalho; instituição e manutenção dos serviços de inspeção do trabalho e, por fim mas não menos importante, a promoção da seguridade social, tal como a garantia de uma renda mínima a todos os habitantes diante de contingências sociais adversas.

90 de 2015, establece: "La educación, la salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda, el transporte, el ocio, la seguridad, la seguridad social, la protección de la maternidad y la infancia, la asistencia a los indigentes, en la forma de esta Constitución, son derechos sociales". (Brasil, 1988). (énfasis añadido).

A su vez, el artículo 7 de la Carta Magna enumera todos los derechos de los trabajadores urbanos y rurales que ejercen sus funciones en el territorio brasileño:

Art. 7 Son derechos de los trabajadores urbanos y rurales, además de otros destinados a mejorar su condición social, son:

I - relación laboral protegida contra el despido arbitrario o sin justa causa, en los términos de una ley complementaria, que preverá una indemnización compensatoria, entre otros derechos;

II - seguro de desempleo, en caso de desempleo involuntario;

III - fondo de garantía por antigüedad;

IV - salario mínimo;

(...)

XXXIII - prohibición de trabajos nocturnos, peligrosos o insalubres para menores de dieciocho años y de cualquier trabajo para menores de dieciséis años, excepto como aprendices, a partir de los catorce años;

XXXIV - igualdad de derechos entre los trabajadores con una relación laboral permanente y los trabajadores eventuales.

Párrafo único. Los derechos previstos en los ítems IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI y XXXIII están garantizados a la categoría de trabajadores domésticos y, en cumplimiento de las condiciones establecidas por la ley y observando la simplificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, principales y accesorias, derivadas de la relación laboral y sus peculiaridades, los previstos en los ítems I, II, III, IX, XII, XXV y XXVIII, así como su integración en la seguridad social. (Brasil, 1988). (énfasis añadido; traducción propia)⁴

⁴ Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

III - fundo de garantia do tempo de serviço;

IV - salário mínimo;

(...)

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de

A la vista de todo este marco de derecho laboral que protege el trabajo, se puede decir que el trabajo decente es aquel donde se respetan estas normas, con el fin de garantizar el mínimo de derechos y dignidad al trabajador, incluyendo la protección contra riesgos sociales, su salud y seguridad; remuneración adecuada y en condiciones justas, permitiendo la libertad de asociación y frenando el trabajo infantil y en condiciones análogas a la esclavitud (Brito Filho, (2016); Theodoro Júnior, Gomes, 2017).

2.2 Flexibilización y precariedad del trabajo

En Brasil y varios países latinoamericanos, la década de 1980 es conocida como la "década perdida" debido a la devastadora crisis económica que azotó el período. En ese momento, la deuda externa se disparó y sacudió drásticamente la economía del país, ya que resultó en una inflación con todas sus consecuencias: fuerte inestabilidad, devaluación de la moneda, pérdida de poder adquisitivo y desempleo, entre otros, debido al bajo crecimiento y las incertidumbres del mercado. (Silva, 2016).

En tales condiciones, Castro (2001) argumenta que hubo algunos cambios estructurales en el capitalismo mundial y una gran reorganización en las empresas, con la difusión de nuevas prácticas gerenciales y la inclusión de nuevas técnicas de producción orientadas a la modernización y reducción de costos, con el fin de obtener ventajas competitivas.

Este nuevo patrón productivo tiene como principal característica la introducción de innovaciones tecnológicas y la intensificación del uso de tecnologías (Pires, 2000) que han reemplazado a una gran parte de la fuerza de trabajo humana, aumentando la tasa de desempleo, trayendo dificultades económicas y sufrimiento social. (Gerbaudo, 2017 apud Andrade, 2019).

Además, a principios de la década de 1990, la situación económica dio lugar a una serie de reformas estructurales, privatizaciones (Quiñones, 2011) y políticas de austeridad, caracterizadas principalmente por graves efectos sobre las personas: recortes en el gasto público, lo que implica una reducción de las inversiones en salud, educación, asistencia social y compromete la ejecución de las políticas públicas. (Gerbaudo, 2017 apud Andrade, 2019).

Según Alves (2009, p. 190),

las reformas neoliberales implementadas desde el gobierno de Collor y el escenario macroeconómico (recesión o bajo crecimiento de la economía en un contexto de intensa reestructuración industrial, altas tasas de interés y apertura comercial con la intensificación de la competencia intercapitalista), contribuyeron a la constitución de un escenario de degradación del mercado laboral con alto desempleo total en las regiones metropolitanas y deterioro de los contratos salariales por la expansión de la informalización y la subcontratación en grandes empresas, con el objetivo de reducir costos (traducción

trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social. (Brasil, 1988). (grifos nossos).

propia).⁵

Estos eventos generaron consecuencias vividas hasta el día de hoy en Brasil: impactos en los empleos, cada vez más degradados frente a la flexibilidad impuesta, que afecta el nivel de vida de la población, aumenta la desigualdad social y mantiene altos los niveles de pobreza.

Explica Vieira (2014 p. 12):

La flexibilización surge como consecuencia de varios factores complejos que hemos estudiado anteriormente, a saber: políticos (neoliberalismo), económicos (crisis mundial), como resultado de transformaciones en el proceso de trabajo, innovaciones tecnológicas (automatización, robotización, tecnologías de la información, redes de comunicación, entre otros) (traducción propia).⁶

En otras palabras, el mercado económico exige una flexibilización/debilitamiento de las relaciones laborales tradicionales, reguladas legalmente porque necesita reglas que sean fácilmente ajustables a la situación del mercado y a la situación económica volátil y fluctuante. (Vieira, 2014).

Con respecto al alcance del Derecho del Trabajo, Vieira (2014 p. 13) aclara que:

(...) La flexibilidad se puede definir como la reducción, eliminación, ralentización, aflojamiento o adaptación de la protección laboral clásica. Pretende obtener una mayor flexibilidad para empleadores y empleados ante las dificultades económicas que brinda la crisis global y también por el hecho de que se considera que la protección de la legislación laboral impide o dificulta el crecimiento económico (traducción propia).⁷

En este sentido, el capitalismo requiere la transformación constante de los vínculos tradicionales, con el surgimiento de nuevas formas de vínculos laborales y, en algunos casos, con la ausencia de vínculos, atributo del trabajo informal (Faria; Kremer, 2004) y las nuevas formas de trabajo que han surgido en las últimas décadas. "Se desea con la flexibilidad la ruptura total y definitiva de la relación laboral, es decir, todo con fines de lucro, incluida la banalización de los derechos fundamentales del ser humano trabajador". (Vieira, 2014, p. 2).

⁵ as reformas neoliberais implementadas a partir do governo Collor e o cenário macroeconômico (recessão ou baixo crescimento da economia num contexto de intensa reestruturação industrial, juros elevados e abertura comercial com a intensificação da concorrência intercapitalista), contribuíram para a constituição de um cenário de degradação do mercado de trabalho com alto índice de desemprego total nas regiões metropolitanas e deterioração dos contratos salariais devido à expansão da informalização e da terceirização nas grandes empresas, visando reduzir custos.

⁶ A flexibilização surge como consequência de vários fatores complexos que estudamos acima, quais sejam: políticos (neoliberalismo), econômicos (crise mundial), em decorrência de transformações no processo do trabalho, das inovações tecnológicas (automação, robotização, informática, redes de comunicação, dentre outros).

⁷ (...) a flexibilização pode ser definida como diminuição, eliminação, abrandamento, afrouxamento ou adaptação da proteção laboral clássica. Ela visa obter uma maior flexibilidade dos empregadores e dos empregados em face das dificuldades econômicas proporcionada pela crise mundial e também pelo fato de se considerar que a protetividade da legislação trabalhista impedir ou dificultar o crescimento econômico.

2.3 Microlesiones en los derechos de los trabajadores y dumping social

El artículo 3 de la Consolidación de las Leyes Laborales aclara que "se considera empleado a toda persona física que preste servicios de carácter no ocasional al empleador, bajo la dependencia del empleador y a cambio de un salario". (Brasil, 1943). El artículo 12, I-A de la Ley Orgánica de la Seguridad Social complementa que estas funciones pueden realizarse en zonas urbanas o rurales. (Brasil, 1991).

A partir de esta definición, hay cinco requisitos para que una persona se considere empleada: a) ser un individuo; b) prestar servicios de carácter no ocasional; c) dependencia económica; d) recepción de salario; y e) personalidad en la prestación de servicios. (Martins, 2024).

A su vez, un empleador puede ser una persona física que explora un negocio y realiza alguna actividad y, para ello, contrata empleados (Martins, 2024) o una empresa (persona jurídica) que "asumiendo los riesgos de la actividad económica, admite, suelda y dirige la prestación personal de servicios". (Brasil, 1943).

En el contexto actual en el que se inserta Brasil (mundo capitalista y globalizado, con alta competencia y lleno de elementos de flexibilización de las relaciones, resultantes del neoliberalismo), sin embargo, algunas personas y organizaciones utilizan subterfugios o prácticas astutas en su gestión, con el fin de ganar competitividad frente a otras empresas, independientemente de que estos mecanismos sean contrarios a la ley y perjudiquen a los trabajadores. También es de destacar que muchos comportamientos son un verdadero ataque a la dignidad del empleado como ser humano, y pueden afectar la salud, la seguridad y la calidad de vida de esta persona.

Entre estas prácticas, se pueden mencionar las microlesiones y el dumping social.

Una microlesión, según Kolowski; Sampaio (2018, p. 35-36), se retrata mediante la reiteración de actos dañinos intencionales "que tienen aparente irrelevancia desde un punto de vista individual, pero que son expresivamente ventajosos desde un punto de vista económico cuando se consideran en su totalidad".

en Derecho Laboral, Kolowski; Sampaio (2018, p. 36) afirma que:

(...) Las microlesiones son fraudes pequeños y aplicados discretamente que a menudo se consideran "errores" en el cálculo o cálculo del pago de determinadas cantidades laborales o incluso en el marco legal de determinadas situaciones, que se repiten en sucesivas cuotas morosas o parcialmente incumplidas durante el transcurso del contrato de trabajo (traducción propia).⁸

Citan como ejemplo, la falta de registro de empleados, los pagos insuficientes (descansos semanales, horas extras, horas adicionales, reflexiones, comisiones o

⁸ (...) microlesões são fraudes pequenas e aplicadas de forma discreta que, muitas vezes, são tidas como "erros" de contagem ou de cálculo do pagamento de determinadas verbas trabalhistas ou mesmo de enquadramento jurídico de determinadas situações, que se repetem ao longo de sucessivas parcelas inadimplidas ou parcialmente adimplidas durante o curso do contrato de trabalho.

propinas), reducción de descansos sin el respectivo pago salarial, desconocimiento de ciertos montos como base para el cálculo del FGTS, retención de montos para el pago del INSS sin el debido pago, incumplimiento de convenios colectivos o convenios colectivos de trabajo, malas condiciones de trabajo, demandas excesivas de objetivos, etc. (Kolowski; Sampaio, 2018).

Según el Informe General del Tribunal Laboral (2024, p. 6), "en 2023 se juzgaron 3.539.091 casos en los Tribunales Laborales, un 11,5% más que en 2022".

Los temas más recurrentes en los juicios laborales, según estadísticas elaboradas por el Tribunal Superior de Trabajo (2024) son: indemnización por despido, prima insalubre, multa del 40% del FGTS, multa del artículo 477 de la CLT, indemnización por daño moral, horas extras, FGTS, multa del artículo 467 de la CLT, preaviso, descanso intralaboral, terminación indirecta, duración de la jornada laboral, vacaciones proporcionales, 13º salario proporcional, aguinaldo, reconocimiento de relación laboral, honorarios en el Juzgado de lo Social, saldo salarial, pago por condiciones de vida peligrosas y pago nocturno.

Como se puede observar en esta lista, gran parte de las demandas laborales se presentan debido a la práctica de microlesiones por parte de los empleadores, que quieren aumentar sus ganancias a partir de la plusvalía. Sin embargo, esto no demuestra ignorancia de la ley; Esto denota un comportamiento infractor sistemático, cuya intención es obtener una ventaja económica, en detrimento de los montos adeudados a los empleados. (Kolowski; Sampaio, 2018).

Esta práctica también se denomina dumping social, que, en definitiva, es un tema recurrente en los países periféricos en desarrollo, en los que las empresas, especialmente enfocadas en el mercado global, pretenden reducir los costos de sus productos utilizando la mano de obra más barata y precaria, irrespetando los derechos laborales y de seguridad social básicos. y también practicar la competencia desleal, con el fin de conquistar nuevas porciones en el mercado de bienes y productos, eliminando a sus competidores. (Santos, 2015).

En definitiva, el dumping social es una forma de microlesión porque es una práctica en la que, de forma reiterada y deliberada, se retienen derechos laborales, con el fin de obtener beneficios y ventajas económicas frente a otros miembros del mercado, permitiendo aumentar los ingresos, sin preocuparse por las consecuencias que soportan los trabajadores, que en muchos casos, se vulneran sus derechos sociales y fundamentales más básicos, como la salud y la seguridad en el trabajo. (Souto Maior; Moreira; Severo, 2014; Kolowski; Sampaio, 2018; Costa; Merheb, 2019).

2.4 Trabajo por cuenta propia

El trabajo por cuenta propia o cooperativo representa una forma de organización del trabajo que es cada vez más frecuente en el mercado brasileño, siguiendo una tendencia internacional de flexibilización de las relaciones laborales. A gran escala, generan un aumento de la informalidad y la precariedad en el mundo del trabajo (Georges; Silva, 2007), reflejando los cambios impulsados por el progreso tecnológico y los problemas económicos, como el desempleo. (Amorim, 2023).

El artículo 12, IV-A y B de la Ley Orgánica de la Seguridad Social establece que el

trabajador por cuenta propia es aquel "que presta servicios de carácter urbano o rural, de manera ocasional, a una o más empresas, sin relación laboral" o "la persona física que ejerce, por cuenta propia, una actividad económica de carácter urbano, con o sin fines de lucro". (Brasil, 1991).

Es decir, un trabajador autónomo es una persona física que, por cuenta propia, presta sus servicios, sin subordinación legal alguna, a una o varias personas físicas o jurídicas. Debido a que no hay subordinación, el riesgo económico de esta actividad es el trabajador por cuenta propia, y no el tomador de servicios. (Lossus; Losso, 2014).

Ejemplos de trabajadores autónomos incluyen: contratistas, representantes comerciales y profesionales liberales. (Santos, 2015).

La Reforma Laboral instituida por la Ley Federal nº 13.467/2017 concibió la figura del trabajador "autónomo exclusivo". El nuevo artículo 442-B de la CLT estipula: "la contratación de los trabajadores por cuenta propia, habiendo cumplido con todas las formalidades legales, con o sin exclusividad, de forma continuada o no, elimina la calidad de empleado prevista en el artículo 3 de esta Consolidación".

La contratación de trabajadores autónomos para prestar servicios exclusivos en una empresa es bastante frecuente, incluso antes de este cambio legal. Tanto es así que no se puede olvidar que el reconocimiento de una relación laboral es uno de los temas más recurrentes en los juicios laborales, según datos estadísticos del Tribunal Superior del Trabajo (2024).

Sin embargo, la creación de esta nueva figura jurídica por parte del Estado es un intento de reforzar la protección de las empresas que contratan únicamente a trabajadores por cuenta propia, que prestan servicios de forma continuada a una misma institución, ya que elude la obligación de otorgar una relación laboral a los trabajadores. (Leal, 2019).

Hay quienes critican la innovación porque piensan que facilita la pejetización, un fenómeno de distorsión de la relación laboral a través de la transformación de un empleado en un prestador de servicios en forma de persona jurídica, carente de los derechos y garantías propios de un empleado asalariado, con el fin de reducir la carga de responsabilidad de la empresa contratante.

Por otro lado, los defensores del cambio legislativo alegan que no legaliza la pejetización, sino que brinda seguridad jurídica a quienes optan por contratar trabajadores por cuenta propia en exclusiva, ya que la exclusividad, a pesar de no ser un requisito de la relación laboral, fue vista como un elemento para la formación de convicción en cuanto a la existencia o no de este vínculo. (Leal, 2019, p. 82) (traducción propia).⁹

⁹ Há quem critique a inovação por cogitar que esta facilita a pejetização, fenômeno de desvirtuamento da relação de emprego por meio da transformação de um empregado em prestador de serviços sob a forma de pessoa jurídica, carente de direitos e garantias típicas de um assalariado, para redução de encargos de responsabilidade da empresa contratante. Por outro lado, os defensores da mudança legislativa afirmam que ela não legaliza a pejetização, mas confere segurança jurídica àqueles que optarem por contratar trabalhador autônomo de modo exclusivo, uma vez que a exclusividade, malgrado não seja um requisito

Esta disposición normativa restringió el concepto de empleado, excluyendo a una gran parte de la clase trabajadora de las garantías de la legislación laboral, incluidas las relacionadas con la salud y la seguridad en el trabajo, al hacer posible que cualquier trabajador trabaje por cuenta propia, independientemente de su dedicación y asiduidad. (Galvão et. al., 2017).

2.5 Trabajo temporal

El trabajo temporal es una de las formas más antiguas de precarización del trabajo humano, después de la sistematización de los derechos laborales en un solo documento - CLT, en 1943, en el Gobierno de Getúlio Vargas. (Alves, 2022).

La Ley n.º 6.019/1974 establece¹⁰, modificada por la Ley n.º 13.429/2017 que:

Artículo 2 El trabajo temporal es aquel prestado por una persona contratada por una empresa de trabajo temporal que lo pone a disposición de una empresa que presta servicios, para satisfacer la necesidad de sustitución temporal de personal permanente o la demanda complementaria de servicios. (Brasil, 1974) (traducción propia).¹¹

"La demanda de servicios que proviene de factores impredecibles o, cuando resulta de factores predecibles, se considera complementaria (§ 2 del artículo 2 de la Ley Nº 6.019/1974).

Así, al contratar, el trabajador es consciente de que su contrato de trabajo tiene un plazo para iniciar y finalizar, caracterizando una prestación de servicios a plazo fijo, para satisfacer una necesidad temporal de la empresa, diferente a lo que ocurre en los contratos de trabajo por tiempo indefinido. (Nakahashi, 2023).

Cabe señalar que el Decreto Nº 10.060/2019, que actualmente regula este tipo de trabajo, trajo algunos cambios perjudiciales para los trabajadores, incluido el recorte de derechos previamente existentes (Aranha, 2020), con la justificación de modernizar la legislación, brindar mayor seguridad jurídica a los contratistas y crear nuevos puestos de trabajo, con el fin de mejorar la economía brasileña. (Veiga, 2019).

Entre los principales cambios, cabe mencionar los siguientes: la posibilidad de que el contrato de trabajo temporal se ocupe del desarrollo de las actividades básicas que deben realizarse en la empresa prestadora de servicios y no sólo del desarrollo de actividades secundarias, como se hizo en la legislación de 1974

do vínculo de emprego, era tida como elemento para a formação de convicção quanto à existência ou não desse liame. (Leal, 2019, p. 82).

¹⁰ La Ley Nº 6.019/1974 fue reglamentada por el Decreto Nº 73.841, de 13 de marzo de 1974, que fue derogado por el Decreto Nº 10.060/2019. Ambos tratan sobre la regulación de aspectos específicos de la legislación que regula el trabajo temporal en el país. Actualmente, esta estandarización está regulada por el Decreto Nº 10.854/2021, cuyo objetivo principal es simplificar y reducir la burocracia en la legislación laboral infraconstitucional.

¹¹ Art. 2º Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços. (Brasil, 1974).

(párrafo 3 del artículo 9 de la Ley Nº 6.019/1974); la explicación de que, independientemente de la rama de la empresa que preste servicios, no existe una relación laboral entre ella y los trabajadores contratados por las empresas de trabajo temporal (art. 10 de la Ley Nº 6.019/1974); la duración del contrato de trabajo temporal, que era de 3 meses y ahora tiene una duración máxima de hasta 180 días, con la posibilidad de prorrogarse hasta 90 días (art. 10, §§ 1 y 2 de la Ley nº 6.019/1974). (Aranha, 2020; Nakahashi, 2023).

Finalmente, cabe mencionar que el trabajo temporal es considerado la "mejor alternativa de negocio para la contratación de trabajadores de manera atípica, debido a su flexibilidad y la rápida contratación de la mano de obra" (Barros, 2019), así como por la conveniencia y simplicidad para reemplazar mano de obra.

2.6 Trabajo intermitente

Entre las muchas novedades introducidas en la Consolidación de las Leyes Laborales por la Ley Nº 13.467/2017, popularmente llamada "reforma laboral", es evidente la creación de un nuevo tipo de contrato de trabajo en la legislación laboral de Brasil: el contrato de trabajo intermitente, previsto en el párrafo 3 del artículo 443 y regulado en los arts. 452-A a 452-H. (Brasil, 1943).

Este modelo de contrato estipula una relación laboral con horarios y salarios variables, según la necesidad y demanda del empleador. Los legisladores justifican que la propuesta del contrato intermitente es ofrecer una alternativa al trabajo informal, buscando reducir la tasa de desempleo en el país. (D'Amorim, 2018).

La definición del contrato de trabajo intermitente se encuentra en el párrafo 3 del artículo 443 del CLT, que dice:

Artículo 443. El contrato individual de trabajo puede pactarse tácita o expresamente, verbalmente o por escrito, por un período fijo o indefinido, o para la prestación de trabajo intermitente.

(...)

Párrafo 3º - Se considera intermitente el contrato de trabajo en el que la prestación de servicios, con subordinación, no sea continua, produciéndose con alternancia de períodos de prestación de servicios e inactividad, determinados en horas, días o meses, independientemente del tipo de actividad del empleado y del empleador, con excepción de los aeronautas, regidos por su propia legislación. (Brasil, 1943). (énfasis añadido; traducción propia).¹²

¹² Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente.

(...)

§ 3º Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. (Brasil, 1943). (grifos nossos).

El trabajo intermitente, entonces, puede ser retratado como aquel en el que la prestación de servicios es discontinua o interrumpida, aunque exista subordinación.

D'Amorim (2018, p. 29) aclara que:

El contrato de trabajo intermitente es un contrato por tiempo indefinido y sin jornada definida. En este tipo de contratos, los periodos de prestación de servicios pueden alternarse con periodos de inactividad, que pueden ser horas, días o meses, independientemente del tipo de actividad del empleado y del empresario (traducción propia).¹³

Así, se puede afirmar que en este tipo de relación laboral, existe la constitución de una relación laboral. Sin embargo, la remuneración del empleado será variable, de acuerdo con el momento en que efectivamente ponga a la venta su fuerza laboral y sea llamado a trabajar. (Barreto, 2017).

Además, se puede decir que el trabajo intermitente, a pesar de estar inserto en una relación contractual por tiempo indefinido, constituye una nueva forma de precarización del trabajo porque el trabajador no tiene una jornada fija y, en consecuencia, sus ganancias serán proporcionales al número de horas efectivamente trabajadas. (Accarini et. al., 2018 apud Barros, 2019).

D'Amorim (2018, p. 29) resume:

El contrato de trabajo intermitente presupone que el trabajador es convocado de acuerdo con la demanda del empleador y se le paga en función de las horas que realmente presta servicio. Así, en este tipo de contratos, el trabajador está a disposición del empresario a la espera de una llamada para trabajar. Si la llamada no se produce, no la recibirá durante el período disponible. Esto implica que no habrá garantía mínima de remuneración para el trabajador (traducción propia).¹⁴

Este tipo de contrato de trabajo no tiene en cuenta las necesidades básicas de los trabajadores de tener un ingreso mínimo para sobrevivir y cumplir con sus compromisos, siendo una afrenta a las premisas constitucionales brasileñas. (Barros, 2019).

2.7 Subcontratación y Trabajo de Cuarta Parte

La subcontratación y el trabajo de cuarta parte han traído cambios en la

¹³ O contrato de trabalho intermitente é um contrato por tempo indeterminado e sem jornada definida. Nesse tipo de contrato, podem ser alternados períodos de prestação de serviços com períodos de inatividade, os quais podem ser de horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador.

¹⁴ O contrato de trabalho intermitente pressupõe que o trabalhador seja convocado conforme a demanda do empregador e seja remunerado com base nas horas que efetivamente prestar serviço. Assim, nesse tipo de contrato, o trabalhador fica à disposição do empregador aguardando um chamado para o serviço. Caso a convocação não ocorra, ele não receberá pelo período à disposição. Isto implica que não haverá garantia mínima de remuneração para o trabalhador.

estructura productiva y la prestación de servicios en Brasil, haciéndolos "más delgados" en las últimas décadas, debilitando las relaciones laborales, debido a la flexibilidad de las normas de Derecho Laboral. (Fontoura; Fontoura, 2017).

Surgió como una prenda de la "técnica moderna de administración" (Marcelino; Cavalcante, 2012), defendiendo la idea de que las empresas deben centrarse en sus "actividades principales" y delegar tareas y procesos auxiliares ("actividades intermedias"), como limpieza, seguridad, vigilancia, mantenimiento y alimentación a otras empresas especializadas. (Balbino; Silva, 2016).

En el mismo sentido, Martínez (2014, p. 262) conceptualiza el outsourcing como "una técnica de organización del proceso productivo a través de la cual una empresa, con el objetivo de concentrar esfuerzos en su actividad principal, contrata a otra empresa, entendida como periférica, para apoyarla en servicios meramente instrumentales". Sin embargo, en la práctica, la subcontratación y la subcontratación de cuarta parte se utilizan en Brasil para reducir los costos de nómina (Frez; Mello, 2016), aumentando las ganancias de las organizaciones, ayudando a reanudar el crecimiento económico del país. (Costa; Merheb, 2019).

Marcelino afirma; Cavalcante (2012) y Frez; Mello (2016) dijo que esta transformación en el mercado laboral provocó una disminución generalizada de las condiciones laborales y de empleo de las categorías subcontratadas, aumentando la tendencia de condiciones laborales precarias, demostrada por la pérdida de salarios y derechos, el aumento de la jornada laboral y los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores.

La Ley n.º 6.019/1974, modificada por la Ley n.º 13.429/2017 y redactada por la Ley n.º 13.467/2017, declara que:

Artículo 4-A. Se considera prestación de servicios a terceros la cesión que realiza el contratante de la ejecución de cualquiera de sus actividades, incluida su actividad principal, a una persona jurídica privada prestadora de servicios que tenga la capacidad económica compatible con su ejecución.

§ 1 La empresa prestadora de servicios contrata, remunera y dirige el trabajo realizado por sus trabajadores¹⁵, o subcontrata a otras empresas¹⁶ para que realicen estos servicios. (Brasil, 1974). (énfasis añadido; traducción propia).¹⁷

Los términos 'subcontratación' y 'trabajo de cuarta parte' se utilizan, en definitiva, como sinónimo de subcontratación. Sin embargo, con respecto al origen de estos institutos, ambos pueden considerarse "un despliegue natural de la división del trabajo en el capitalismo". (Marcelino; Cavalcante, 2012, p. 337).

¹⁵ Subcontratación.

¹⁶ Trabajo de cuarta parte.

¹⁷ Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução.

§ 1o A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços. (Brasil, 1974). (grifos nossos).

2.8 "Pejotización" y "Uberización" o Trabajo en Plataforma

Una relación laboral garantiza a los trabajadores la protección del Derecho Laboral, previsto tanto en la Consolidación de las Leyes Laborales como en la Constitución Federal de Brasil, garantizándoles un conjunto de derechos sociales que permiten su subsistencia diaria y ofrecen un apoyo adicional más allá de las actividades laborales. (Barbosa; Orbem, 2015).

A pesar de ello, muchos trabajadores se ven obligados, por necesidades de supervivencia, a someterse a prácticas fraudulentas, como la "pejotización" y la "uberización" o el trabajo en plataformas, ante la alta tasa de desempleo.

Según las enseñanzas de Krein (2018, p. 104), "pejotización" se refiere a:

(...) processo de mascaramento e eliminação legal de relações de emprego, consolidando-se pela transformação do empregado em um prestador de serviços legalizado como pessoa jurídica. Trata-se, portanto, de eliminar o vínculo de emprego para reconhecer e estabelecer relações de trabalho com o agora trabalhador autônomo, então desprovido de direitos, proteções e garantias associadas ao assalariamento (traducción propia).¹⁸

Así, el trabajador, un individuo, en palabras de Barbosa; Orbem (2015, p. 2):

(...) Para ser contratado o mantener un trabajo en una determinada empresa, es necesario constituir una entidad legal, que puede ser una empresa individual o una empresa comercial. De esta forma, existirá una relación interempresarial, regulada por el Derecho Civil, en la que el trabajador prestará los servicios en la empresa contratante a través de un contrato de prestación de servicios celebrado entre la empresa contratante y la persona jurídica del trabajador, sin incidencia alguna de derecho laboral (traducción propia).¹⁹

En otras palabras, en el caso de la "pejotización", un contrato de prestación de servicios se utiliza para camuflar una relación laboral, excluyendo la protección del trabajador y dando lugar a una nueva forma de precarización de las relaciones laborales. Los contratistas tienen pocas obligaciones con respecto a las cargas sociales y los derechos laborales. (Costa, 2021).

Con respecto a la "uberización" o trabajo en plataformas, se está creando un nuevo marco para los trabajadores, que comienzan a asumir responsabilidades en la cadena de producción, mediado por una aplicación, que conecta a los

¹⁸ (...) processo de mascaramento e eliminação legal de relações de emprego, consolidando-se pela transformação do empregado em um prestador de serviços legalizado como pessoa jurídica. Trata-se, portanto, de eliminar o vínculo de emprego para reconhecer e estabelecer relações de trabalho com o agora trabalhador autônomo, então desprovido de direitos, proteções e garantias associadas ao assalariamento.

¹⁹ (...) para ser contratado ou para manter o posto de trabalho em determinada empresa necessita constituir uma pessoa jurídica, que pode ser uma firma individual ou uma sociedade empresária. Deste modo, haverá uma relação interempresarial, regulada pelo Direito Civil, na qual o trabalhador irá prestar os serviços na empresa contratante através de um contrato de prestação de serviços concretizado entre a empresa contratante e a pessoa jurídica do trabalhador, não havendo a incidência de qualquer direito trabalhista.

clientes con los proveedores de servicios. (Franco; Ferraz, 2019).

Complementan a Franco; Ferraz (2019, p. 2), que estas personas actúan:

(...) sin ninguna relación laboral, trabajando como profesionales autónomos y asumiendo diversos riesgos para ofrecer el servicio, poseyendo casi todos los medios de producción necesarios para la ejecución de la actividad y siendo plenamente responsable de los mismos. Teniendo en cuenta que la Ley Laboral brasileña (...) este trabajador está, además de verse obligado a invertir en instrumentos de trabajo, desprotegido en esta relación laboral (traducción propia).²⁰

Estas modalidades de trabajo, en definitiva, conducen a la "precariedad, explotación y desarticulación de los trabajadores formales, basada en la falacia de convertirse en el propio jefe, en la forma ilusoria del emprendimiento" (Costa, 2021, p. 10), fomentando jornadas laborales más largas que las permitidas por la legislación brasileña y eliminando las garantías y protecciones existentes. (Krein, 2018).

Es importante destacar que el Estado brasileño proporciona un cierto estímulo a este tipo de trabajos, facilitando y simplificando la obtención del registro como microempresario individual (MEI), para promover la legalización de empresas y negocios, como se puede ver en el artículo 4, párrafo 1, de la Ley Complementaria 128/2008, y en el artículo 1, de la Ley Complementaria 123/2006, que prevé explícitamente "un trato diferenciado (...) a las micro y pequeñas empresas".

2.9 La Reforma Laboral

Desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en la década de 1990, Brasil ha experimentado cambios sustanciales en la legislación laboral, frente a una fuerte presión del capital, en el sentido de flexibilizar las relaciones sociales y económicas. (Fonseca; Melo Filho, 2023).

Sin embargo, Krein (2018, p. 77) señala que:

El año 2017 posiblemente será conocido como el año en que el Gobierno Federal y el Congreso brasileño asestaron un duro golpe a los más pobres al aprobar el desmantelamiento de los derechos sociales y laborales conquistados en los últimos cien años por el pueblo brasileño (traducción propia).²¹

Promulgada a través de la Ley n.º 13.467/2017, la reforma laboral trajo transformaciones relevantes a las condiciones de empleo en Brasil, revisando

²⁰ (...) sem qualquer vínculo empregatício, trabalhando como profissionais autônomos e assumem diversos riscos para oferecer o serviço, detendo quase a totalidade dos meios de produção necessários à execução da atividade e por eles integralmente se responsabilizando. Levando em conta que o Direito do Trabalho brasileiro (...) esse trabalhador está, além de impelido a investir nos instrumentos de trabalho, desprotegido nessa relação de trabalho.

²¹ o ano de 2017 possivelmente será conhecido como o ano em que o Governo Federal e o Congresso Brasileiro deram um duro golpe contra os mais pobres ao aprovarem o desmonte dos direitos sociais e trabalhistas conquistados nos últimos cem anos pelo povo brasileiro.

más de un centenar de disposiciones de la Consolidación de las Leyes Laborales - CLT (Pantaleão, sin fecha), consideradas obsoletas.

Los principales objetivos de la reforma laboral, en vista de la agenda ultraliberal en la que se inserta Brasil, incluyeron la reanudación del crecimiento económico y la generación de empleo e ingresos (Krein; Colombi, 2019), a través de la modernización y desburocratización de las normas laborales y la adaptación de la legislación a las nuevas relaciones laborales, garantizando una mayor seguridad jurídica para las empresas. (Confederación Nacional de la Industria, 2017).

Sin embargo, no se pueden olvidar las principales consecuencias de esta reforma, que deconstruyó varios derechos de los trabajadores, extinguiéndolos y flexibilizándolos. A modo de ejemplo, los cambios legales que trajeron nuevas modalidades de contratación, flexibilidad de jornada y remuneración; el debilitamiento de las instituciones públicas y la organización sindical y la individualización de los riesgos (Krein, 2018), reduciendo la protección social de los empleados y sometiendo a una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. (Galvão, 2018).

Vale la pena señalar que, a pesar de todas las "promesas" que justificaron la reforma laboral, la realidad brasileña no ha sufrido grandes cambios, manteniendo la tendencia del mercado laboral brasileño de desempleo, informalidad y creciente subutilización de la fuerza laboral.

Después de la reforma, considerando el número total de empleados con un contrato formal, los ingresos cayeron desde el primer mes de la nueva ley; los salarios de los trabajadores empeoraron con el tiempo; hubo crecimiento en las ganancias, pero la tasa de inversión en Brasil estuvo cerca de los niveles más bajos de su historia, y en el primer trimestre de 2019 alcanzó el nivel más bajo de los últimos 50 años; Brasil ya no es uno de los países prioritarios para la inversión extranjera; hubo un aumento del desempleo total; el desempleo oculto (subempleo) ha crecido; (...) Los contratos informales e ilegales crecieron más que el empleo en CTPS. (Fonseca; Melo Filho, 2023, p. 25) (traducción propia).²²

En pocas palabras, entonces, se puede deducir que la reforma laboral solo sirvió para flexibilizar las reglas del Derecho del Trabajo y quitarles derechos a los trabajadores, aumentando la precarización del trabajo, con pretextos de modernización.

²² Após a reforma, considerando o total de empregados com carteira assinada, os rendimentos caíram desde o primeiro mês de vigência da nova lei; os salários dos trabalhadores pioraram ao longo do tempo; houve crescimento dos lucros, mas a taxa de investimento no Brasil ficou próxima aos menores patamares de sua história, sendo que no primeiro trimestre de 2019 ela atingiu o menor nível dos últimos 50 anos; o Brasil deixou de ser um dos países prioritários do investimento estrangeiro; houve ampliação do desemprego total; cresceu o desemprego oculto (subocupação); (...) os vínculos informais e ilegais cresceram mais do que o emprego com CTPS. (Fonseca; Melo Filho, 2023, p. 25).

2.10 Los retos de los profesionales de recursos humanos ante la precariedad laboral

Los profesionales de Recursos Humanos tienen varias funciones diferentes y complementarias dentro de una organización, que incluyen: reclutamiento y selección de personal, gestión de relaciones interpersonales, gestión del clima organizacional, gestión de carrera, gestión del desempeño, compensación estratégica, gestión financiera, gestión de rutinas de personal y comunicación empresarial. (Bilhim, 2009; Chiavenato, 2014; Pires, 2018).

En este contexto, el sector de la Gestión de Personas juega un papel fundamental en la estructura organizativa de cualquier institución, independientemente de si es pública o privada. Más aún en el escenario actual, donde el mundo del trabajo está en constante transformación, debido a la reorganización de los medios de producción.

Paralelo al proceso de reestructuración productiva, se está llevando a cabo el proceso de precarización de las relaciones laborales, frente a la flexibilización de la legislación laboral auspiciada por el Estado. (Faria; Kremer, 2004).

Los cambios legales y la precariedad del trabajo consisten en cuestiones que tienen un gran impacto en los profesionales del Sector de Recursos Humanos, ofreciéndoles varios desafíos.

Primero, deben estar al tanto de los cambios que promueve la legislación, para evitar multas, sanciones o demandas laborales. (Equipo Pontotel, 2024).

Es fundamental contar con conocimientos avanzados en Derecho Laboral, ya que la legislación referente al área de personal está en constante evolución. (Fortes Tecnologia, 2023).

Además, es necesario conocer las nuevas formas de contratación de personal: autoempleo, trabajo temporal, trabajo intermitente, subcontratación (outsourcing y contratación a terceros), para poder gestionar la plantilla.

En resumen, los profesionales de RRHH tienen una posición estratégica en la gestión de personas, con el fin de garantizar un buen ambiente de trabajo para todos, independientemente del tipo de contratación y así obtener la mayor eficiencia operativa.

3. MÉTODO

Este tema del artículo académico tiene como objetivo presentar los aspectos metodológicos utilizados en la presente investigación, que sirvieron de apoyo para lograr los objetivos propuestos.

El trabajo realizado tiene un carácter cualitativo, exploratorio y aporta reflexiones críticas sobre el tema presentado.

Este estudio se basó en una investigación bibliográfica. Para adaptarse a los objetivos propuestos, se utilizaron fuentes secundarias de investigación, consistentes en una revisión bibliográfica, que abarca libros, monografías, artículos científicos, sitios web, revistas y periódicos; todo relacionado con la

temática de este proyecto.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Reflexionando sobre todo el marco jurídico que protege las relaciones entre el Estado brasileño y sus ciudadanos, se puede afirmar que el derecho al trabajo está consagrado en las normas internacionales y nacionales, entre ellas, en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Brasil y otros países, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, (PIDESC) y la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, todas ellas aceptadas por la Constitución de la República Federativa de Brasil, denominada "Constitución Ciudadana". En el ámbito del derecho laboral brasileño, las principales directrices se encuentran en la Carta Magna y la Consolidación de las Leyes Laborales (CLT). (énfasis añadido).

Los elementos comunes entre todas estas normas consisten en el reconocimiento del trabajo digno y decente, como un derecho fundamental de la persona humana y la importancia de garantizar la dignidad del trabajador, a través del otorgamiento de condiciones de trabajo adecuadas y favorables, en un ambiente seguro e higiénico, con una remuneración justa, que provea para su sustento y calidad de vida.

A pesar de ello, a mediados de la década de 1980, debido a una grave crisis económica, se inició un proceso de cambios estructurales en el capitalismo global, que se reflejó en la reorganización de las empresas, con la implementación de nuevas prácticas de gestión y técnicas de producción, que tenían como objetivo modernizar las organizaciones y reducir costos, con el fin de lograr una mayor competitividad.

En esta coyuntura, un gran número de personas fueron reemplazadas por la intensificación del uso de máquinas y tecnología, perdiendo sus empleos. Esta situación, además, resultó en el inicio del proceso de precarización y debilitamiento de las relaciones laborales, bordeado, primero, por microlesiones a los derechos laborales y el dumping social, y luego por cambios en la propia legislación, que impactaron negativamente en el nivel de vida de la población.

Así, en las últimas décadas, han surgido nuevas formas de contratos laborales, más maleables y fácilmente ajustables a los intereses del mercado, que "demoniza" los derechos laborales, como responsables de la baja rentabilidad de las corporaciones y el bajo crecimiento de la economía del país. De hecho, vale la pena señalar que estas fueron las razones de la reforma laboral de 2017.

Ante ello, se vislumbra la importancia de los profesionales del área de Recursos Humanos en la gestión de todos estos cambios, cada vez más frecuentes. Y ahí radica el desafío: mantenerse actualizado, poder guiar bien tanto a los empleadores como a los trabajadores.

5. CONCLUSIÓN

En vista de todo lo anterior, se puede afirmar que el derecho al trabajo decente es un derecho básico y vital de los seres humanos, previsto en el ordenamiento jurídico nacional (Constitución Federal y Consolidación de las Leyes Laborales) y en el derecho extranjero (Convenios y Pactos Internacionales ratificados por Brasil).

El derecho laboral funciona, entonces, como una herramienta para proporcionar equilibrio entre el sujeto contratado (trabajador) y el contratista (empleador), con el fin de garantizar condiciones de trabajo favorables y una remuneración justa, cumpliendo con la legislación vigente.

Sin embargo, a pesar del principio protector del Derecho Laboral, Brasil se inserta en tiempos de precariedad, disfrazado de modernidad, donde el Estado, que alguna vez otorgó varios derechos, ahora los retira gradualmente, con la justificación de que son necesarias innovaciones en el área y la desburocratización de las leyes laborales, para retomar el crecimiento económico y la generación de nuevos empleos y así garantizar la competitividad en el mercado.

El mundo cambia constantemente. Por lo tanto, es natural que las normas que rigen las relaciones interpersonales, incluso en el ámbito laboral, se modifiquen con el tiempo para adaptarse a las dinámicas sociales. Sin embargo, se debe frenar el retiro de los derechos sociales y la precariedad de las relaciones laborales, preservando el derecho al trabajo decente.

REFERENCIAS

ALVARENGA, R. Z. **O Direito do Trabalho como Dimensão dos Direitos Humanos**. 2008. 242 f. Dissertação de Mestrado - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2008.

ALVES, A. C. *Direitos Trabalhistas: Histórias, Políticas e Reformas*. **Em Discussão**. Ouro Preto-MG: Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, jun. 2022. Disponível em: <https://ufop.br/noticias/em-discussao/direitos-trabalhistas-historia-politicas-e-reformas>. Acesso em: 29 out. 2024.

ALVES, G. Trabalho e Reestruturação Produtiva no Brasil Neoliberal: Precarização do Trabalho e Redundância Salarial. **Revista Katálysis**. Florianópolis, v. 12, n. 2, p. 188-197, jul./dez. 2009.

AMORIM, R. *Desemprego é o que mais motiva Trabalho Autônomo no Brasil, mostra Pesquisa*. **CNN Brasil**. São Paulo, 26 jan. 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/desemprego-e-o-que-mais-motiva-trabalho-autonomo-no-brasil-mostra-pesquisa/> Acesso em: 29 out. 2024.

ANDRADE, D. P. *Neoliberalismo: Crise Econômica, Crise de Representatividade Democrática e Reforço de Governabilidade*. **Novos Estudos CEBRAP**. v. 38, n. 1, p. 109-135, jan. 2019.

ARANHA, C. F. *Entenda todas as Alterações pela Nova Lei de Trabalho Temporário*. **Carta Capital**. São Paulo, 15 jan. 2020. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/lado/entenda-todas-as-alteracoes-pela-nova-lei-de-trabalho-temporario/> . Acesso em: 30 out. 2024.

BALBINO, G. M. S.; SILVA, W. A. *Outsourcing em Arquivos Públicos: uma Análise Crítica sobre a Gestão Documental Terceirizada*. **Ágora**. Florianópolis, v. 26, n. 52, p. 91-118, jan./jun., 2016.

BARBOSA, A. M. S.;ORBEM, J. V. *“Pejotização”*: Precarização das Relações de Trabalho, das Relações Sociais e das Relações Humanas. **Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM**. Santa Maria-RS, v. 10, n. 2, p. 1-21, 2015.

BARRETO, A. *Trabalho Intermitente: um Contrato Flexível?* **Brasil de Fato**. Recife, 27 jul. 2017. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2017/07/27/artigo-or-trabalho-intermitente-um-contrato-flexivel> . Acesso em: 30 out. 2024.

BARROS, E. A. R. **O Trabalho Temporário no Serviço Público**. 2019. 187 f. Dissertação de Mestrado - Universidade de Brasília - UnB. Brasília-DF, 2019.

BILHIM, J. A. F. **Gestão Estratégica de Recursos Humanos**. 4. ed. rev. Lisboa: Universidade Técnica de Lisboa, 2009.

BRASIL, **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm . Acesso em: 20 out. 2024.

BRASIL, **Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943**. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília, DF: Senado Federal, 1943. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452compilado.htm . Acesso em: 28 out. 2024.

BRASIL, **Lei Nº 6.019, de 03 de janeiro de 1974**. Dispõe sobre o Trabalho Temporário nas Empresas Urbanas, e dá outras Providências. Brasília, DF: Senado Federal, 1974. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6019compilado.htm . Acesso em: 30 out. 2024.

BRASIL, **Decreto Nº 73.841, de 13 de março de 1974**. Regulamenta a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário. Brasília, DF: Senado Federal, 1974. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D73841impresao.htm . Acesso em: 30 out. 2024.

BRASIL, **Lei Nº 8.212, de 24 de julho de 1991**. Lei Orgânica da Seguridade Social. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 1991. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8212orig.htm . Acesso em: 28 out. 2024.

BRASIL, **Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006**. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. Brasília, DF: Senado Federal, 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm . Acesso em: 31 out. 2024.

BRASIL, **Lei Complementar Nº 128, de 19 de dezembro de 2008**. Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, 8.029, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp128.htm . Acesso em: 31 out. 2024.

BRASIL, **Lei Nº 13,429, de 31 de março de 2017**. Altera dispositivos da Lei Nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros. Brasília, DF: Senado Federal, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2015-2018/2017/Lei/L13429.htm#art1 . Acesso em: 30 out. 2024.

BRASIL, **Lei Nº 13,467, de 13 de julho de 2017**. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis Nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Brasília, DF: Senado Federal, 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm . Acesso em: 30 out. 2024.

BRASIL, **Decreto Nº 10.060, de 14 de outubro de 2019**. Regulamenta a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário. Brasília, DF: Senado Federal, 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2019/decreto/D10060impressao.htm . Acesso em: 30 out. 2024.

BRASIL, **Decreto Nº 10.854, de 10 de novembro de 2021**. Regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista e institui o Programa Permanente

de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas Infralegais e o Prêmio Nacional Trabalhista, e altera o Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018. Brasília, DF: Senado Federal, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2021/Decreto/D10854.htm#art187 . Acesso em: 30 out. 2024.

BRITO FILHO, J. C. M. **Trabalho decente**: análise jurídica da exploração do trabalho: trabalho escravo e outras formas de trabalho indigno. 4. ed. São Paulo: LTr, 2016.

CASTRO, A. B. *Reestrutura Industrial Brasileira nos Anos 90*: uma Interpretação. **Revista de Economia Política**. v. 21, n. 3, p. 369-392, jul./set. 2001.

CHIAVENATO, I. *Gestão de Pessoas: o Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações*. 4. ed. Barueri-SP: Manole, 2014

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA - CNI. **Modernização das Relações do Trabalho**: Caminho para equilibrar Proteção, Competitividade e Desenvolvimento Econômico e Social. Brasília-DF: Confederação Nacional da Indústria - CNI, 2017.

COSTA, I. G.; MERHEBL, M. P. S. B. *Dumping Social, Terceirização e Quarteirização*. **Revista Direito e Justiça**: Reflexões Sociojurídicas Santo Ângelo, v. 19, n. 33, p. 37-53, jan./abr. 2019.

COSTA, M. W. G. **O Neoliberalismo e a Degradação do Trabalho no Brasil**: o Pejotismo como Instrumento precarizante do Trabalho. 2021. 100 f. Dissertação de Mestrado - Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - EPSJV (Fiocruz). Rio de Janeiro, 2021.

D'AMORIM, M. C. **O Contrato de Trabalho Intermitente**. 2018. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Federal da Bahia - UFBA Salvador, 2018.

FARIA, J. H., KREMER, A. *Reestruturação Produtiva e Precarização do Trabalho: O Mundo do Trabalho em Transformação*. **Revista Eletrônica de Administração**. ed. 41, v. 10, n. 5, p. 1-26, set./out. 2004.

FONSECA, V. P.; MELO FILHO, H. C. *Reforme Trabalhista: o que a Espanha ensina ao Brasil?* **Revista Jurídica Trabalho e Desenvolvimento Humano**. Campinas-SP, v. 6, p. 1-35, 2023.

FONTOURA, L. R.; FONTOURA, V. R. *Um Ensaio acerca do Instituto da Quarteirização*. **Revista Eletrônica OABRJ**. Rio de Janeiro, Edição Especial - Reforma Trabalhista, 2017. Disponível em: <https://revistaeletronica.oabRJ.org.br/?artigo=um-ensaio-acerca-do-instituto-da-quarteirizacao> . Acesso em: 31 out. 2024.

FORTES TECNOLOGIA. Departamento Pessoal em 2023: Mudanças que você precisa estar atento. Fortaleza, 2023. Disponível em: <<https://blog.fortestecnologia.com.br/gestao-pessoas/departamento-pessoal-em-2023-o-que-muda/>>. Acesso em: 02 nov. 2024.

FRANCO, D. S.; FERRAZ, D. L. S.; *Uberização do Trabalho e Acumulação Produtiva. Cadernos EBAPE.BR.* Rio de Janeiro, v. 17, Edição Especial, nov. 2019.

FREZ, G. M.; MELLO, V. M. *Terceirização no Brasil. South American Development Society Journal - SADSJ.* v. 2, n. 4, p. 78-101, 2016.

GALVÃO, A. *Bolsonaro e a Pá de Cal nos Direitos dos Trabalhadores. Carta Capital.* São Paulo, 23 out. 2018. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/brasil-debate/bolsonaro-e-a-pa-de-cal-nos-direitos-dos-trabalhadores-brasileiros/>. Acesso em: 01 nov. 2024.

GALVÃO, A. *et. al. Contribuição Crítica à Reforma Trabalhista.* Campinas: GT Reforma Trabalhista CESIT/IE/UNICAMP, 2017.

GEORGES, I.; SILVA, C. F. *A Naturalização da Precariedade: Trabalho Informal, "Autônomo" e Cooperativado entre Costureiras em São Paulo (Brasil). Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo (RELET),* v. 12, n. 19, p. 79-95, 2007.

KALIL, R. B. *Deforma Trabalhista. JOTA.* São Paulo, 2016. Disponível em: <<https://www.jota.info/artigos/deforma-trabalhista>>. Acesso em: 10 out. 2024.

KOŁOWSKI, O. R.; SAMPAIO, M. C.. *Microlesões no Direito do Trabalho. Laborare.* v. 1, n. 1, p. 31-61, 2018.

KREIN, J. D. O Desmonte dos Direitos, as Novas Configurações do Trabalho e o Esvaziamento da Ação Coletiva. **Tempo Social.** São Paulo, v. 30, n. 1, p. 77-104, 2018.

KREIN, J. D.; COLOMBI, A. P. F. *A Reforma Trabalhista em Foco: Desconstrução da Proteção Social em Tempos de Neoliberalismo Autoritário. Educação & Sociedade.* v. 40, p. 1-18, 2019.

KREIN, J. D. *et. al. Flexibilização das Relações de Trabalho: Insegurança para os Trabalhadores.* In: KREIN, J. D.; GIMENEZ, D. M.; SANTOS, A. L. (org.). **Dimensões Críticas da Reforma Trabalhista no Brasil.** Campinas-SP: Curt Nimuendajú, 2018, p. 95-122.

LEAL, D. P. B. *Trabalhador Autônomo Exclusivo: maior Segurança Jurídica para o Contratante ou melhor Disfarce para a Relação de Emprego. Laborare.* v. 2, n. 3, p. 81-105, 2019.

LOSSO, M. E. F.; LOSSO, M. R. **Direito do Trabalho.** Brasília-DF: Rede e-Tec Brasil; Curitiba: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, 2014.

MARCELINO, P.; CAVALCANTE, S. *Por uma Definição de Terceirização*. **Caderno CRH**. Salvador, v. 25, n. 65, p. 331-346, mai./ago. 2012.

MARTINEZ, L. **Curso de Direito do Trabalho**: Relações Individuais, Sindicais e Coletivas do Trabalho. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

MARTINS, S. P. **Direito do Trabalho**. 40 ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2024.

MELGES, F. *et. al. A Nova Precarização do Trabalho: um Mapa Conceitual*. **Organizações & Sociedade**. v. 29, n. 103, p. 652-680, 2022.

MERCOSUL. **Em poucas Palavras**. Montevideu, Uruguai, 1991-2024. Disponível em: <https://www.mercosur.int/pt-br/quem-somos/em-poucas-palavras/> . Acesso em: 17 out. 2024.

MERCOSUL. **Declaração Sociolaboral do MERCOSUL**. Montevideu, Uruguai, 2015. Disponível em: https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/forumCorteSupremaNorma/forumCorteSupremaNorma_AP_75320.pdf . Acesso em: 17 out. 2024.

NAKASHI, R. *Contrato de Trabalho Temporário: Possibilidades, Prazos e Direitos dos Trabalhadores*. **Migalhas**. Ribeirão Preto-SP, nov. 2023. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/396939/contrato-de-trabalho-temporario> . Acesso em: 30 out. 2024.

NEVES, R. F. *Hierarquia das Leis*. **Jusbrasil**. Salvador, 2015. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/hierarquia-das-leis/237305942> . Acesso em: 20 out. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Paris, França, 1948. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/portuguese?LangID=por> . Acesso em: 16 out. 2024.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. **Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais**. Washington, Estados Unidos da América, 1966. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto%20Internacional%20sobre%20os%20Direitos%20Econ%C3%B3micos,%20Sociais%20e%20Culturais.pdf> , Acesso em: 17 out. 2024.

PANTALEÃO, S. F. *Sinopse das Principais Alterações da Reforma Trabalhista*. **Guia Trabalhista**. Curitiba-PR, s/d. Disponível em: <https://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/sinopse-reforma-trabalhista.htm> . Acesso em: 01 nov. 2024.

PIOVESAN, F. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional**. 16. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016.

PIRES, D. *Reestruturação Produtiva e Consequências para o Trabalho em Saúde*. **Revista Brasileira de Enfermagem**. v. 53, n. 2, p. 251-263, abr./jun. 2000.

PIRES, E. S. F. S. D. **Análise de Funções e Identificação de Competências: Contributos para a Gestão Estratégica de Recursos Humanos**. Relatório de Estágio. Porto, 2018.

QUIÑONES, A. L. **Reformas Estruturais no Brasil na Década de 1990 e seu Impacto sobre o Emprego**. 2011. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Estadual Paulista UNESP. Araraquara, 2011.

SANTOS, E. R. *O Dumping Social nas Relações de Trabalho: Formas de Combate*. **Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região**. Belo Horizonte, v. 60, n. 91, p. 209-221, jan./jun. 2015. Disponível em: <https://as1.trt3.jus.br/bd-trt3/handle/11103/27269> . Acesso em: 29 out. 2024.

SANTOS, G. *Manual do Trabalhador: Trabalho Autônomo*. **Jusbrasil**. Salvador, 2015. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/manual-do-trabalhador-trabalho-autonomo/221314534> . Acesso em: 30 out. 2024.

SILVA, J. E. **A Crise da Dívida Externa Brasileira: a Economia Nacional frente às Mudanças no Sistema Econômico Internacional**. 2016. 104 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA. Santana do Livramento, 2016.

SOUSA, A. F. *O Trabalho e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: o Valor Digno do Trabalho na Vida do Indivíduo*. **Jusbrasil**. Salvador, 2018. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-trabalho-e-o-principio-da-dignidade-da-pessoa-humana-o-valor-digno-do-trabalho-na-vida-do-individuo/788958929> . Acesso em: 15 set. 2024.

SOUTO MAIOR, J. L.; MOREIRA, R. M.; SEVERO, V. S. **Dumping social nas relações de trabalho**. 2. ed. São Paulo: LTr, 2014.

SOUZA, E. B. P. et. al. *O Trabalho do Assistente Social e as Transformações no Mundo do Trabalho*. In: XVI Encontro Nacional de Pesquisadoras/es em Serviço Social, 16, dez. 2018, Vitória. **Anais Eletrônicos**. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/abepss/> . Acesso em: 16 out. 2024.

TEIXEIRA, J. S. **Direito Universal do Trabalho**. 2018. 105 f. Dissertação de Mestrado - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2018.

THEODORO JÚNIOR, H.; GOMES, M. B. T. *A Jurisdição como Meio de Tutela ao Trabalho Decente*. In: FARIAS, J. M. A.; GOMES, M. B. T.; LEIRIA, M. L. (Org.). **Trabalho Decente**. São Paulo: LTr, 2017 p. 69-72..

TIME PONTOTEL. **Reforma Trabalhista: Principais Mudanças, Impactos para as Empresas e Últimas Atualizações.** São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www.pontotel.com.br/reforma-trabalhista/> . Acesso em: 02 nov. 2024.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. **Constituição de 1988 consolidou Direitos dos Trabalhadores.** Brasília, DF: Tribunal Superior do Trabalho, 2018. Disponível em: https://tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/constituicao-de-1988-consolidou-direitos-dos-trabalhadores . Acesso em: 20 out. 2024.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. **Relatório Geral da Justiça do Trabalho 2023.** Brasília, DF: Tribunal Superior do Trabalho, 2024. Disponível em: <https://tst.jus.br/web/estatistica/jt/relatorio-geral> . Acesso em: 29 out. 2024.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. **Estatística: Ranking de Assuntos mais Recorrentes na Justiça do Trabalho até setembro de 2024.** Brasília, DF: Tribunal Superior do Trabalho, 2024. Disponível em: <https://tst.jus.br/web/estatistica/jt/assuntos-mais-recorrentes> . Acesso em: 29 out. 2024.

VARGAS, F. E. B. **Trabalho, Sociedade e Desigualdades.** Pelotas-RS: Universidade Federal de Pelotas. ago., 2014. Apresentação do Power Point. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2013/10/O-conceito-de-trabalho.pdf> . Acesso em: 20 set. 2024.

VEIGA, M. C. *A Regulamentação do Trabalho Temporário e os Impactos Econômicos.* **JOTA.** São Paulo, 2019. Disponível em: <https://www.jota.info/artigos/a-regulamentacao-do-trabalho-temporario-e-os-impactos-economicos> . Acesso em: 30 out. 2024.

VIEIRA, R. H. **A Negação dos Direitos Humanos dos Trabalhadores.** Avaré: Faculdade EDUVALE de Avaré, 2014. Disponível em: <https://www.eduvaleavare.com.br/wp-content/uploads/2014/07/negacao.pdf> . Acesso em: 15 out. 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito não foram utilizadas ferramenta/serviço de Inteligência Artificial (IA), sendo todo o texto produzido e de responsabilidade dos autores.